

**PARECER TÉCNICO SOBRE A PROPOSTA DE
ALTERAÇÃO LEGAL DO CRIME DE FURTO: POR UMA
POLÍTICA CRIMINAL DE DESENCARCERAMENTO
E RESSARCIMENTO À VÍTIMA**

*TECHNICAL BRIEF ON LAW OF THEFT
REFORM BILL: FOR A CRIMINAL POLICY
OF DISINCARCERATION AND VICTIM
ORIENTED COMPENSATION*

ANA LUISA LEÃO DE AQUINO BARRETO

Doutoranda em Direito Penal na Universidade do Estado Rio de Janeiro.
Mestra em Direito na Universidade Federal Rio de Janeiro (2017).
Bacharela em Direito pela Universidade Federal da Bahia (2014). Integra
o Laboratório de Críticas e Alternativas à Prisão e o Grupo Clandestino de
Estudos em Controle, Cidade e Prisões.
Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/5007704375133339>].
Orcid: [<https://orcid.org/0000-0003-3358-8843>].
analuisalabarreto@gmail.com

BRUNA PORTELLA DE NOVAES

Professora do Departamento de Direito da Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Doutora em Direito pela PUC-Rio
(2022). Mestra em Direito pela Universidade de Brasília (2017). Integra
o Laboratório de Críticas e Alternativas à Prisão, Grupo Clandestino de
Estudos em Controle, Cidade e Prisões e o NIREMA/PUC-Rio.
Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/6896657729817207>].
Orcid: [<https://orcid.org/0000-0003-2906-6161>].
brunaportella@puc-rio.br

DIOGO JUSTINO

Pesquisador do Centro de Estudos sobre Genocídio (CEG/UNTREF), com bolsa de
posdoc CONICET. Mestre e Doutor em Teoria e Filosofia do Direito (UERJ).
Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/4630958606993277>].
Orcid: [<https://orcid.org/0000-0003-0313-2482>].
diogopjs@gmail.com

JOÃO GUILHERME LEAL ROORDA

Professor de Criminologia, Direito Penal e Processo Penal da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF-GV). Doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2022). Mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2016). Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2013). Integra o Laboratório de Críticas e Alternativas à Prisão.
Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/2227457530192207>].
Orcid: [<https://orcid.org/0000-0002-5525-8186>].
joao.roorda@ufjf.br

LUCAS VIANNA MATOS

Doutorando em Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestre em Direito Penal na Universidade do Estado Rio de Janeiro (2017). Bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia (2013). Coordenador da área de Direitos e Sistema de Justiça do ISER. Integra o Laboratório de Críticas e Alternativas à Prisão e o Grupo Clandestino de Estudos em Controle, Cidade e Prisões.
Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/1066621064741499>].
Orcid: [<https://orcid.org/0000-0001-5880-7673>].
lucasviannamatos@hotmail.com

RENATA SAGGIORO DAVIS

Doutoranda em Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Mestra em Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2019). Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (2010). Integra o Laboratório de Críticas e Alternativas à Prisão.
Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/2417537689391537>].
Orcid: [<https://orcid.org/0000-0003-1076-500X>].
renatasdavis@gmail.com

DOI: [<https://doi.org/10.5281/zenodo.10515928>].

Autores convidados

ÁREAS DO DIREITO: Processual; Penal

RESUMO: Trata-se de parecer técnico produzido pelo Laboratório de Críticas e Alternativas à Prisão apresentado ao mandato da Deputada Federal Talíria Petrone, com o objetivo de propor e fundamentar um Projeto de Lei que altera o tratamento conferido ao crime de furto. Este parecer fundamenta-se em uma política criminal de desencarceramento e ressarcimento da vítima. Consideramos (i) o impacto das prisões por furto no sistema penal brasileiro; (ii) o nível de satisfação da vítima nos casos levados ao

ABSTRACT: This is a technical opinion produced by the Laboratório de Críticas e Alternativas à Prisão and presented to the mandate of Federal Deputy Talíria Petrone, with the aim of proposing and substantiating a Bill that modifies the treatment given to the crime of theft. This opinion is based on a criminal policy of decarceration and victim compensation. We consider (i) the impact of theft imprisonments on the Brazilian criminal justice system; (ii) the level of victim satisfaction in cases brought to the criminal justice system;

sistema de justiça criminal; (iii) o tipo de ação penal (pública ou privada) a ser proposta no PL; (iv) a possibilidade de tipificação do furto por necessidade; (v) as consequências da reparação do dano nos delitos tributários na Jurisprudência brasileira em comparação com o crime de furto; e (vi) a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de furto e nos crimes tributários. Ao final, propõe-se um texto para o Projeto de Lei a ser apresentado ao Congresso Nacional.

PALAVRAS-CHAVE: Furto – Desencarceramento – Ação penal – Projeto de Lei – Política criminal.

(iii) the type of criminal action (public or private) to be proposed in the Bill; (iv) the possibility of classifying theft based on necessity; (v) the consequences of damage reparation in tax offenses in Brazilian Jurisprudence compared to theft; (vi) the application of the principle of insignificance in theft crimes and tax offenses. Finally, a text is proposed for the Bill to be presented to the National Congress.

KEYWORDS: Theft – Decarceration – Criminal action – Bill – Criminal policy.

SUMÁRIO: 1. Por que retirar a pena de prisão do crime de furto?. 2. Por que o furto deve ser processado mediante representação?. 3. Acerca da tipificação do furto por necessidade. 4. A desigualdade de tratamento da reparação do dano entre crimes tributários e crimes de furto. 5. A desigualdade de tratamento relativa à insignificância da conduta nos crimes tributários e crimes de furto. 6. Considerações finais. 7. Referências bibliográficas.

1. POR QUE RETIRAR A PENA DE PRISÃO DO CRIME DE FURTO?

O¹⁻² crime de furto, nas modalidades simples (art. 155, *caput*) e qualificadas (art. 155, §§ 4º e 5º), corresponde a 11,7% dos delitos pelos quais as pessoas se encontram encarceradas no Brasil, de acordo com dados do INFOPEN de junho de 2017. Metade destes delitos corresponde a furtos qualificados (pena de dois a oito anos nas hipóteses do § 4º e três a oito anos na hipótese do § 5º)³ e a outra metade é referente ao furto simples (pena de um a quatro anos). O número de 61.115 (11,7%) crimes de furtos tentados/consumados pelos quais

1. O parecer foi elaborado coletivamente como uma atividade do LabCap. Num primeiro momento, o trabalho de pesquisa e primeira versão do argumento foi dividido entre as(os) autoras(es) que assinam este parecer: Ana Luísa Barreto contribuiu para a última seção; Lucas Matos, para a terceira seção; João Guilherme Roorda, para as seções três a cinco; Renata Saggiaro construiu a primeira seção e contribuiu para as seções dois e cinco; Fernanda Pradal e Bruna Portella contribuíram para a seção dois. Posteriormente, contudo, essa versão inicial foi revisada e debatida coletivamente, de forma que este texto consiste numa produção do Laboratório.
2. Este parecer foi revisado pelas(os) autoras(es) antes da submissão para a publicação. O processo de revisão incluiu correções de escrita e estilo, reformulação de alguns parágrafos e desenvolvimento de algumas ideias apresentadas no texto. O sentido geral e o conteúdo do parecer original foram mantidos.
3. O § 4º-A foi incluído pela Lei 13.654, de 2018, e o § 4º-B foi incluído pela Lei 14.155, de 2021, não havendo situações referentes a estes casos no INFOPEN de junho/2017, portanto.